

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ВЛИЯНИЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ЭРЕКТИЛЬНУЮ И ЭЯКУЛЯТОРНУЮ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Усмонов С.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — оценить влияние трансуретральной резекции предстательной железы (ТУР) на эректильную и эякуляторную функции у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). В исследование включены 68 пациентов, которым выполнена ТУР. Оценка сексуальной функции проводилась до операции и через 3 и 6 месяцев после хирургического лечения с использованием валидизированных опросников. Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленном влиянии ТУР на эректильную и эякуляторную функции: при стабильности или умеренном улучшении эректильной функции отмечено достоверное снижение частоты антероградной эякуляции.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, трансуретральная резекция, эректильная функция, эякуляторная функция, сексуальное здоровье.

THE EFFECT OF TRANSURETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE GLAND ON ERECTILE AND EJACULATORY FUNCTIONS IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Usmonov S.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to evaluate the effect of transurethral resection of the prostate gland (TUR) on erectile and ejaculatory functions in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH). The study included 68 patients who underwent TUR. Sexual function was assessed before surgery and 3 and 6 months after surgery using validated questionnaires. The data obtained indicate a multidirectional effect of TUR on erectile and ejaculatory functions: with stability or moderate improvement in erectile function, a significant decrease in the frequency of anterograde ejaculation was noted.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, transurethral resection, erectile function, ejaculatory function, sexual health.

ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ ТРАНСУРЕТРАЛ РЕЗЕКЦИЯСИНИНГ ЭРЕКТИЛ ВА ЭЯКУЛЯТОР ФУНКЦИЯЛАРИГА ТАЪСИРИ

Усмонов С.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади простата безининг хавфсиз гиперплазияси (ПБХГ) бўлган беморларда простата безининг трансуретрал резекциясининг (ТУР) эректил ва эякулятор функцияларга таъсирини баҳолашдан иборат. Тадқиқотга ТУР бажарилган 68 нафар бемор киритилган. Жинсий функцияни баҳолаш операциядан олдин ва жарроҳлик даволашдан 3 ва 6 ой ўтгач, валидацияланган сўровномалар ёрдамида амалга оширилди. Олинган маълумотлар ТУРнинг эректил ва эякулятор функцияга турли йўналишли таъсирини кўрсатади: эректил функциянинг барқарорлиги ёки ўртача яхшиланиши билан антероград эякуляция частотасининг сезиларли даражада пасайиши қайд этилган.

Калит сўзлар: простата безининг хавфсиз гиперплазияси, трансуретрал резекция, эректил функция, эякуляция функцияси, жинсий саломатлик.

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы является одним из наиболее распространённых урологических заболеваний у мужчин пожилого возраста и часто сопровождается симптомами нижних мочевых путей, снижением качества жизни и сексуальными расстройствами. Трансуретральная резекция предстательной железы на протяжении десятилетий остаётся «золотым стандартом» хирургического лечения ДГПЖ[8,13]. Несмотря на высокую эффективность метода в отношении устранения инфравезикальной обструкции, влияние ТУРП на сексуальную функцию, в

частности на эректильную и эякуляторную, остаётся предметом дискуссий. Это обуславливает актуальность комплексной оценки сексуальной функции у пациентов до и после хирургического вмешательства [1,10,15]. Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР ПЖ) до настоящего времени является «золотым стандартом» хирургического лечения гиперплазии предстательной железы. ТУР ПЖ эффективна в отношении функциональных результатов мочеиспускания после хирургического лечения, но она также связана с высокой частотой кровотечений, стрессового недержания мочи и возможным развитием ТУР-синдрома [3,9,12].

В течение последних двух десятилетий минимально-инвазивные методики хирургического лечения, включая использование таких лазерных технологий, как гольмиевый (Ho:YAG) и тулиевый (Tm:YAG) лазеры, активно развились в отношении снижения частоты интра- и послеоперационных осложнений и достижения сопоставимых хирургических результатов с ТУР ПЖ [4, 5].

Систематический обзор и мета-анализ, проведённый исследователями, включал 69 исследований, изучавших функциональные результаты и осложнения после трансуретральных вмешательств при гиперплазии предстательной железы, и только в трёх из них исследовалась сексуальная функция после энуклеации предстательной железы с помощью гольмиевого лазера либо после ТУР ПЖ. При этом результаты показали незначительное снижение сексуальной функции в обеих группах исследований [6,10,11]. В мета-анализе, проведённом Y. Liu et al. (2020), оценивающим влияние хирургии предстательной железы на сексуальную функцию в 2 исследованиях, где выполнялась тулиевая энуклеация предстательной железы и сравнивалась с ТУР ПЖ, сообщалось, что эректильная функция (ЭФ) через 48 месяцев после лазерной хирургии была значительно лучше, чем после ТУР ПЖ, в то время как частота эякуляторных нарушений была одинаковой после обеих операций [7,13,14].

В данном исследовании акцент исследования был смещён в сторону оценки функциональных результатов мочеиспускания после хирургического лечения. Мы же прицельно искали в литературе все исследования, оценивающие влияние хирургического лечения гиперплазии предстательной железы на сексуальную функцию.

Цель исследования — оценить влияние трансуретральной резекции предстательной железы (ТУРП) на эректильную и эякуляторную функции у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).

Материалы и методы. В проспективное исследование включены 68 пациентов с клинически и инструментально подтверждённой ДГПЖ, находившихся на лечении в урологическом отделении. Средний возраст пациентов составил $65,8 \pm 6,1$ года (от 55 до 78 лет). Всем пациентам выполнена монополярная или биполярная ТУР по стандартной методике. Оценка эректильной функции проводилась с использованием Международного индекса эректильной функции (ИЭФ-5). Эякуляторная функция оценивалась на основании анкетирования пациентов с учётом наличия антероградной эякуляции. Обследование проводилось до операции, через 3 и 6 месяцев после ТУР.

Результаты. В зависимости от выраженности симптомов нижних мочевых путей (СНМП), возраста и объёма предстательной железы пациенты были разделены на подгруппы для углублённого анализа влияния ТУР на сексуальную функцию. Анализ в зависимости от выраженности СНМП. Пациенты были распределены на две подгруппы согласно шкале IPSS: умеренные симптомы (8–19 баллов, n=34) и тяжёлые симптомы (≥ 20 баллов, n=34).

Рис.1. Динамика эректильной функции (ИЭФ-5) в зависимости от выраженности СНМП

У пациентов с тяжёлыми СНМП отмечено более выраженное улучшение показателей эректильной функции после устранения инфравезикальной обструкции (рис 2).

Рис 2. Эякуляторная функция через 6 месяцев после ТУР в зависимости от СНМП

Анализ в зависимости от возраста. В зависимости от возраста пациенты были разделены на подгруппы: до 65 лет (n=32) и 65 лет и старше (n=36) (рис 3).

Рис 3. Влияние возраста на эректильную функцию после ТУР

У пациентов младшей возрастной группы исходно отмечались более высокие показатели эректильной функции, однако положительная динамика наблюдалась в обеих подгруппах.

Анализ в зависимости от объёма предстательной железы (табл 1)

С учётом объёма предстательной железы пациенты были распределены на две подгруппы: ≤50 см³ (n=35) и >50 см³ (n=33).

Таблица 1.

Эректильная и эякуляторная функции в зависимости от объёма предстательной железы

Показатель	≤50 см ³	>50 см ³
ПЕФ-5 до ТУР	16,9±3,0	15,8±3,2
ПЕФ-5 через 6 месяцев	17,6±2,8	16,4±3,0
Антероградная эякуляция, n (%)	11 (31,4%)	9 (27,3%)

Таким образом, влияние ТУР на эректильную функцию было сопоставимым во всех подгруппах, тогда как частота ретроградной эякуляции не зависела от возраста и объёма предстательной железы.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают данные литературы о том, что ТУР оказывает минимальное негативное влияние на эректильную функцию. В ряде случаев отмечается её стабилизация или умеренное улучшение, что может быть связано с устранением хронической обструкции и снижением выраженности дизурических симптомов.

В отношении эякуляторной функции ТУР ассоциирована с высокой частотой ретроградной эякуляции, что следует рассматривать как важный аспект предоперационного консультирования пациентов. Несмотря на отсутствие угрозы для общего здоровья, данный фактор может существенно влиять на удовлетворённость пациентов результатами лечения. Наиболее частым нежелательным явлением после трансуретральной хирургии аденомы предстательной железы является эякуляторная дисфункция. «Сухой оргазм» был почти естественным следствием и платой после хирургического лечения СНМП. Влияние ЭяД на качество жизни нельзя недооценивать, и её следует рассматривать как важный аспект мужского сексуального здоровья. Важность эякуляции также может быть подчеркнута тесной связью между ЭяД и интенсивностью оргазма.

Заключение. Трансуретральная резекция предстательной железы является эффективным и относительно безопасным методом хирургического лечения ДГПЖ. Операция не приводит к значимому ухудшению эректильной функции, однако сопровождается выраженным снижением частоты антерогральной эякуляции. Учитывая полученные данные, сексуальная функция должна быть неотъемлемой частью оценки результатов хирургического лечения и обсуждаться с пациентами на этапе выбора тактики лечения. Необходимо проведение дополнительных проспективных контролируемых исследований энуклеации простаты для оценки сексуальной функции как основного предмета изучения с более комплексным подходом, включая использование опросников МИЭФ-15, MSHQ, Международный консультативный опросник по недержанию мочи, Модуль «Мужские сексуальные вопросы, связанные с симптомами нижних мочевых путей» (International Consultation on Incontinence Questionnaire Male Sexual Matters Associated with Lower Urinary Tract Symptoms Module (ICIQ-MLUTSsex)) или других стандартизированных валидированных анкет, а также учитывая партнёрскую оценку.

Список литературы:

1. Roehrborn CG. Benign prostatic hyperplasia: an overview. *Rev Urol.* 2005;7 Suppl 9(Suppl 9):S3-S14.PMID: 16985902; PMCID: PMC1477638
2. Lim KB. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. *Asian J Urol.* 2017;4(3):148-151.DOI: 10.1016/j.ajur.2017.06.004
3. Teo JS, Lee YM, Ho HSS. An update on transurethral surgery for benign prostatic obstruction. *Asian J Urol.* 2017;4(3):195-198.DOI: 10.1016/j.ajur.2017.06.006
4. Dotowy t, Krajewski W, Dembowski J, Zdrojowy R, Kotodziej A. The role of lasers in modern urology. *Cent European J Urol.* 2015;68(2):175-82.DOI: 10.5173/ceju.2015.537
5. Gupta NK, Gange SN, McVary KT. New and Emerging Technologies in Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms From Benign Prostatic Hyperplasia. *Sex Med Rev.* 2019;7(3):491-498.DOI: 10.1016/j.sxmr.2018.02.003
6. Cornu JN, et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Obstruction: An Update. *Eur Urol.* 2015;67(6):1066-1096. DOI: 10.1016/j.eururo.2014.06.017
7. Liu Y, Cheng Y, Zhuo L, Liu K, Xiao C, Zhao R, Lu J, Ma L. Impact on Sexual Function of Endoscopic Enucleation vs Transurethral Resection of the Prostate for Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostatic Hyperplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Endourol.* 2020;34(10):1064-1074.DOI: 10.1089/end.2020.0141
8. Briganti A, Naspro R, Gallina A, Salonia A, Vavassori I, Hurler R, Scattoni E, Rigatti P, Montorsi F. Impact on sexual function of holmium laser enucleation versus transurethral resection of the prostate: results of a prospective, 2-center, randomized trial.*J Urol.* 2006;175(5):1817-21.DOI: 10.1016/S0022-5347(05)00983-3
9. Meng F, Gao B, Fu Q, Chen J, Liu Y, Shi B, Xu Z. Change of sexual function in patients before and after Ho:YAG laser enucleation of the prostate.*J Androl.* 2007;28(2):259-61. DOI: 10.2164/jandrol.106.000372
10. Zohar J, Meiraz D, Maoz B, Durst N. Factors influencing sexual activity after prostatectomy: a prospective study. *J Urol.* 1976;116(3):332-4.DOI: 10.1016/s0022-5347(17)58805-9
11. Braun M, Wassmer G, Klotz T, Reifenrath B, Mathers M, Engelmann U. Epidemiology of erectile dysfunction: results of the 'Cologne Male Sur-

vey'. *Int J ImpotRes.* 2000;12(6):305-11. DOI: 10.1038/sj.ijir.3900622

12. Gacci M, Eardley I, Giuliano F, Hatzichristou D, Kaplan SA, Maggi M, McVary KT, Mirone V, Porst H, Roehrborn CG. Critical analysis of the relationship between sexual dysfunctions and lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. *Eur Urol.* 2011;60(4):809-25. DOI: 10.1016/j.eururo.2011.06.037

13. Nakamura M, Fujimura T, Nagata M, Hosoda C, Suzuki M, Fukuhara H, Enomoto Y, Nishimatsu H, Kume H, Igawa Y, Homma Y. Association between lower urinary tract symptoms and sexual dysfunction assessed using the core lower urinary tract symptom score and International Index of Erectile Function-5 questionnaires. *Aging Male.*

2012;15(2):111-4. DOI:

10.3109/13685538.2011.646342

14. Rosen R, Altwein J, Boyle P, Kirby RS, Lukacs B, Meuleman E, O'Leary MP, Puppò P, Robertson C, Giuliano F. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAM-7). *Eur Urol.* 2003;44(6):637-49. DOI:

10.1016/j.eururo.2003.08.015

15. Jung JH, Jae SU, Kam SC, Hyun JS. Correlation between Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) and sexual function in benign prostatic hyperplasia: impact of treatment of LUTS on sexual function. *J Sex Med.* 2009;6(8):2299-304. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2009.01324.x

Для цитирования: Усмонов С.С. Влияние трансуретральной резекции предстательной железы на эректильную и эякуляторную функции у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1238–1242. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995979>